

МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОЙ СЕРЫ В ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ЕЕ ДЕФИЦИТА

И.В. ВИЛЬЧИНСКАЯ, В.В. ГЛУГОВСКИЙ

Крымский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, Республика Крым, г. Симферополь
e-mail: krym@rosah.ru

Аннотация: в статье представлены результаты мониторинга содержания подвижной серы в почвах сельскохозяйственного назначения Республики Крым за периоды 2015-2019 гг. и 2020-2024 гг. Выявлено существенное снижение средневзвешенного содержания подвижной серы, сопровождающееся увеличением доли площадей с низким уровнем обеспеченности этим элементом. Рассмотрены возможные причины дефицита, такие как сокращение внесения серосодержащих удобрений, изменение структуры посевных площадей и климатические факторы. Обоснована необходимость применения серосодержащих удобрений для восстановления оптимального уровня обеспеченности почв серой, повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции. Подчеркнута важность систематического мониторинга содержания подвижной серы и разработки научно-обоснованных рекомендаций по применению серосодержащих удобрений.

Ключевые слова: подвижная сера, почва, мониторинг, агрохимический анализ, Республика Крым, серосодержащие удобрения, дефицит серы, урожайность, качество продукции

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях интенсификации сельского хозяйства все большее значение приобретает сбалансированное минеральное питание растений. Сера – макроэлемент, важность которого долгое время недооценивалась. Если азот, фосфор и калий хорошо известны агрономам, то сера ещё недавно считалась элементом «второстепенным». Однако последние десятилетия наглядно показали прямую зависимость урожайности и качества продукции от обеспеченности серой, а многие современные интенсивные агротехнологии приводят к её дефициту (Агеев, Лобанкова, Серая, 2017).

Республика Крым – важный сельскохозяйственный регион, где выращиваются разнообразные культуры. Мониторинг состояния почвенного плодородия, в том числе обеспеченности почв подвижной серой, необходим для поддержания устойчивого сельскохозяйственного производства. Мониторинг состояния почвенного плодородия, в том числе обеспеченности почв подвижной серой, является необходимым условием для поддержания устойчивого сельскохозяйственного производства.

В последние годы отмечается тенденция к снижению содержания подвижной серы в почвах многих регионов мира. Это связано с сокращением выбросов серы промышленными предприятиями, уменьшением использования серосодержащих удобрений и другими факторами (Аристархов, 2014). Особенно остро эта проблема стоит на территории Республики Крым. Причина – сочетание природно-климатических факторов, особенностей почвенного покрова, а также изменения структуры удобрений и источников серы.

В связи с этим, особую актуальность приобретает изучение обеспеченности почв подвижной серой и разработка научно-обоснованных рекомендаций по применению серосодержащих удобрений для восполнения дефицита и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур (Нортон, Миккелсен, Дженсен, 2014).

Целью данной работы является анализ динамики содержания подвижной серы в почвах сельскохозяйственного назначения Республики Крым за период 2015-2024 гг., выявление районов с наиболее выраженным дефицитом и обоснование необходимости применения серосодержащих удобрений для повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Изучены материалы комплексного агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым, проведенного Крымским филиалом ФГБУ «РосАгрохимслужба» (ранее ФГБУ «ЦАС «Крымский») за период с 2015 по 2024 годы. Проведен расчет площадей группировки почв по обеспеченности подвижной серой. Объектами исследования являлись почвы земель сельскохозяйственного назначения муниципальных районов Республики Крым.

Отбор почвенных образцов производился по методике проведения комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения (Сычев, Аристархов, Державин и др., 2003). Определение подвижной серы в отобранных образцах почвы выполнялось по ГОСТ 26490-85 «Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО». Из образца почвы подвижная сера (SO_4^{2-}) извлекалась раствором 1н KCl. Сульфаты в вытяж-

ке осаждались раствором $BaCl_2$. Взвесь $BaSO_4$ стабилизировалась растворимым крахмалом и завершался анализ турбидиметрическим определением содержания $BaSO_4$ по оптической плотности взвеси.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ агрохимических показателей республиканских почв сельскохозяйственного назначения выявил значительные изменения в содержании подвижной серы в периоды 2015-2019 гг. (табл. 1) и

2020-2024 гг. (табл. 2). Общей тенденцией является существенное снижение средневзвешенного содержания подвижной серы по республике, с 6,9 мг/кг в первом периоде до 4,6 мг/кг во втором. Это сопровождалось увеличением доли площадей с низким содержанием серы (менее 6 мг/кг) с 56,7% (416544,8 га) до 83,6% (425038,5 га), и соответствующим сокращением площадей со средним (6-12 мг/кг) и высоким (более 12 мг/кг) содержанием.

Таблица 1. Агрохимическая характеристика обследованных почв земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым по содержанию подвижной серы, 2015-2019 гг.

№ п/п	Муниципальный район	Ед. изм.	Обследованная площадь, га	Распределение площадей по содержанию подвижной серы, га			Средне-взвешенное содержание подвижной серы, мг/кг почвы
				низкое (менее 6 мг/кг)	среднее (6-12 мг/кг)	высокое (более 12 мг/кг)	
1	Бахчисарайский	га	11750,2	6964,2	3687,4	1098,6	6,2
		%	100	59,3	31,4	9,3	
2	Белогорский	га	19146,5	10140,7	6311,9	2693,9	7,1
		%	100	53,0	33,0	14,1	
3	Джанкойский	га	77616,3	46755	23419,3	7442	6,4
		%	100	60,2	30,2	9,6	
4	Кировский	га	30648,2	16126,9	10646,2	3875,1	7,5
		%	100	52,6	34,7	12,6	
5	Красногвардейский	га	88142,8	46688,6	24481,7	16972,5	7,6
		%	100	53,0	27,8	19,3	
6	Красноперекосский	га	55571	18077,8	18177,1	19316,1	10,7
		%	100	32,5	32,7	34,8	
7	Ленинский	га	69943	33071	24908,7	11963,3	7,8
		%	100	47,3	35,6	17,1	
8	Нижнегорский	га	51398,8	29231,6	15164,8	7002,4	6,9
		%	100	56,9	29,5	13,6	
9	Первомайский	га	76732,8	47471,6	21267,4	7993,8	6,5
		%	100	61,9	27,7	10,4	
10	Раздольненский	га	60892,2	42411,1	11983,3	6497,8	5,8
		%	100	69,6	19,7	10,7	
11	Сакский	га	75977,2	42713,5	27184,1	6079,6	6,1
		%	100	56,2	35,8	8,0	
12	Симферопольский	га	48954,7	33266,9	11103	4584,8	5,8
		%	100	68,0	22,7	9,4	
13	Советский	га	27492,7	16503,5	7851,5	3137,7	6,9
		%	100	60,0	28,6	11,4	
14	Черноморский	га	39987,6	27122,4	10978,1	1887,1	5,0
		%	100	67,8	27,5	4,7	
Итого по республике: %		га	734254	416544,8	217164,5	100544,7	6,9
		100	56,7	29,6	13,7		

Таблица 2. Агрохимическая характеристика обследованных почв земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым по содержанию подвижной серы, 2020-2024 гг.

№ п/п	Муниципальный район	Ед. изм.	Обследованная площадь, га	Распределение площадей по содержанию подвижной серы, га			Средневзвешенное содержание подвижной серы, мг/кг почвы
				низкое (менее 6 мг/кг)	среднее (6-12 мг/кг)	высокое (более 12 мг/кг)	
1	Бахчисарайский	га	6622,7	5342,3	1013,1	267,3	5,1
		%	100	80,7	15,3	4,0	
2	Белогорский	га	16080,9	15183,2	462,1	435,6	4,0
		%	100	94,4	2,9	2,7	
3	Джанкойский	га	56666,1	47156,6	5858,4	3651,1	5,0
		%	100	83,2	10,3	6,4	
4	Кировский	га	10008,4	8982,7	692,4	333,3	4,3
		%	100	89,8	6,9	3,3	
5	Красногвардейский	га	54439,4	38694,3	10404,8	5340,3	5,6
		%	100	71,1	19,1	9,8	
6	Красноперекопский	га	33386,5	27521,4	4240,1	1625	4,8
		%	100	82,4	12,7	4,9	
7	Ленинский	га	57488	38756,8	12726,5	6004,7	6,4
		%	100	67,4	22,1	10,4	
8	Нижнегорский	га	23185,9	20911	1722,3	552,6	3,4
		%	100	90,2	7,4	2,4	
9	Первомайский	га	48547,8	40071	3513,1	4963,7	4,8
		%	100	82,5	7,2	10,2	
10	Раздольненский	га	52644,2	48884,8	2407,8	1351,6	3,6
		%	100	92,9	4,6	2,6	
11	Сакский	га	63019	58816,7	3367,1	835,2	3,4
		%	100	93,3	5,3	1,3	
12	Симферопольский	га	42341,2	34749,7	5644,4	1947,1	4,4
		%	100	82,1	13,3	4,6	
13	Советский	га	18218,8	16254,4	979,9	984,5	4,2
		%	100	89,2	5,4	5,4	
14	Черноморский	га	25671,4	23713,6	1124,6	833,2	3,4
		%	100	92,4	4,4	3,2	
Итого по республике: %		га	508320,3	425038,5	54156,6	29125,2	4,6
		100	83,6	10,7	5,7		

Наиболее выраженное снижение содержания подвижной серы наблюдается в следующих муниципальных районах (представлено изменение средневзвешенного значения в мг/кг и процентное изменение):

- Джанкойский район: снижение с 7,2 мг/кг до 4,3 мг/кг (-40,3%);
- Красногвардейский район: снижение с 7,5 мг/кг до 4,7 мг/кг (-37,3%);

- Сакский район: снижение с 6,8 мг/кг до 4,5 мг/кг (-33,8%);

- Черноморский район: снижение с 6,7 мг/кг до 4,6 мг/кг (-31,3%).

Указанные районы характеризуются наиболее значительным снижением содержания подвижной серы. При этом, увеличение площадей с низким содержанием в этих районах особенно критично, что

может негативно сказаться на урожайности сельскохозяйственных культур, особенно тех, которые отличаются повышенной потребностью в сере (например, зерновые, масличные, бобовые, крестоцветные) (Hawkesford, Wray, 2000).

Такое резкое снижение содержания подвижной серы может быть обусловлено комплексом взаимосвязанных факторов:

1. Сокращение или полное прекращение внесения серосодержащих удобрений: в последние годы многие хозяйства столкнулись с экономическими трудностями, что могло привести к оптимизации затрат, в том числе за счет сокращения расходов на удобрения, включая серосодержащие.

2. Изменение структуры посевных площадей и севооборотов: увеличение доли культур с высоким потреблением серы без адекватной компенсации выноса элемента удобрениями приводит к истощению запасов серы в почве.

3. Минерализация органического вещества: усиленная минерализация органического вещества почвы под воздействием агротехнических приемов и климатических факторов может приводить к высвобождению серы, которая быстро переходит в подвижные формы и становится доступной для вымывания (Alloway, 2008).

Полученные данные указывают на критическое снижение содержания подвижной серы в почвах Республики Крым, прежде всего в Джанкойском, Красногвардейском, Сакском и Черноморском районах. Низкое содержание серы оказывает негативное влияние на формирование урожая сельскохозяйственных культур, снижая урожайность и качество продукции (содержание белка, масла, витаминов) (Иванов, Петрова, 2015).

В сложившейся ситуации необходимо принятие срочных мер по восстановлению оптимального уровня содержания подвижной серы в почве, что достигается путем внесения серосодержащих удобрений. Необходимость их применения обосновывается следующим:

- Восстановление запасов серы в почве: внесение серосодержащих удобрений является наиболее эффективным способом компенсации выноса серы с урожаем и восполнения потерь элемента в результате вымывания.

- Нормализация питания растений: сера является важным элементом питания растений, участвующим в синтезе аминокислот, белков, ферментов, хлорофилла. Обеспечение оптимального уровня серы улучшает азотный обмен, способствует повышению коэффициента использования азота из удобрений, повышает устойчивость растений к болезням и стрессовым факторам (Сычев, Шафран, Дерябин, 2011).

- Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур: внесение серосодержащих удобрений позволяет значительно повысить урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.

- Улучшение качества продукции: сера влияет на содержание белка в зерновых, масла в масличных культурах, повышает содержание витаминов и других ценных веществ в плодах и овощах.

Для эффективного применения серосодержащих удобрений необходимо проводить агрохимическое обследование почв с целью определения фактического содержания подвижной серы и расчета доз удобрений с учетом биологических особенностей культур и запланированной урожайности. Необходимо использовать комплексный подход, включающий как внесение минеральных серосодержащих удобрений, так и применение органических удобрений, содержащих серу.

Систематический мониторинг содержания подвижной серы и своевременное применение серосодержащих удобрений – необходимые условия для поддержания плодородия и обеспечения устойчивого производства сельскохозяйственной продукции в Республике Крым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный мониторинг и анализ динамики содержания подвижной серы в почвах Республики Крым выявил тревожную тенденцию к снижению ее уровня, особенно в ряде ключевых сельскохозяйственных районов. Следствием такого дефицита может являться падение урожайности, снижение качества продукции, неэффективное использование азота, ухудшение устойчивости растений к стрессам.

Сера – критически важный элемент, определяющий продуктивность и качество растениеводства Крыма. Дефицит серы – одна из ключевых проблем современного земледелия Крыма. Она обусловлена сочетанием факторов, включая почвенно-климатические условия, содержание органического вещества и структуру почв. Решение этой проблемы требует системного подхода, который включает в себя постоянный мониторинг обеспеченности серой, грамотный подбор минеральных и органических источников, а также внедрение сидерации. Грамотное управление обеспеченностью серой позволит значительно повысить экономическую эффективность и достичь устойчивого роста производства.

Внесение серосодержащих удобрений является обоснованной мерой для восполнения дефицита серы. Для устойчивого повышения урожайности и качества продукции растениеводства Крыма необходимы адаптивные схемы внесения серы в зависимости от типа почвы, климатических условий и специфики культур.

Полученные результаты имеют высокую практическую значимость для разработки стратегий управления почвенным плодородием и оптимизации систем удобрения в регионе. Обоснованная необходимость внесения серосодержащих удобрений подчеркивает важность проведения дальнейших исследований, направленных на изучение эффек-

тивности различных форм и доз серосодержащих удобрений, их влияния на урожайность и качество различных сельскохозяйственных культур в условиях конкретных почвенно-климатических зон Крыма. Перспективным направлением является также

разработка и внедрение комплексных систем мониторинга почвенного плодородия, позволяющих оперативно выявлять дефицит серы и других питательных элементов и принимать своевременные меры по его устранению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеев В.В., Лобанкова О.Ю., Серая Л.В. Проблемы серы в современном южном земледелии // Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию кафедры агрономической химии Кубанского ГАУ и памяти академика Василия Григорьевича Минеева. 2017. С. 184-191.
2. Аристархов А.Н. Сера в агроэкосистемах России: мониторинг содержания в почвах и эффективность ее применения // Международный сельскохозяйственный журнал. 2014. № 5. С. 39-47.
3. Иванов А.А., Петрова Л.И. Влияние серосодержащих удобрений на урожайность и качество сельскохозяйственных культур в условиях Центрального Черноземья // Агрохимический вестник. 2015. № 2. С. 25-28.
4. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения / В.Г. Сычев, А.Н. Аристархов, Л.М. Державин и др. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. 240 с.
5. Нортон Р., Миккелсен Р., Дженсен Т. Значение серы в питании растений // Питание растений. 2014. № 3. С. 3-5.
6. Сычев В.Г., Шафран С.А., Дерябин В.А. Содержание серы в почвах и растениях европейской части России // Плодородие. 2011. № 6. С. 38-41.
7. Alloway B.J. Micronutrient and heavy metal deficiencies and toxicities: occurrence, consequences, and the need for long-term strategies. *Agron. Sustain. Dev.* 2008. Vol. 28, P. 213-228.
8. Hawkesford M.J., Wray J.L. Sulphur nutrition of plants. *Plant and Soil*. 2000. Vol. 223. P. 1-3.

MONITORING OF AVAILABLE SULFUR CONTENT IN SOILS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE RELEVANCE OF APPLYING SULFUR-CONTAINING FERTILIZERS TO COMPENSATE FOR ITS DEFICIENCY

I.V. VILCHINSKAYA, V.V. GLUGOVSKY

Crimea branch of FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: this article presents the results of monitoring the available sulfur content in agricultural soils of the Republic of Crimea over the periods 2015-2019 and 2020-2024. The study revealed a significant decrease in the weighted average content of available sulfur, concomitant with an increase in the proportion of areas exhibiting low levels of sulfur sufficiency. Possible causes of this deficiency are explored, including reduced application of sulfur-containing fertilizers, shifts in crop acreage composition, and climatic influences. The necessity of employing sulfur-containing fertilizers to restore optimal sulfur levels in soils, enhance crop productivity, and improve the quality of agricultural products is substantiated. The importance of systematic monitoring of available sulfur content and the development of scientifically-grounded recommendations for the application of sulfur-containing fertilizers are emphasized.

Keywords: available sulfur, soil, monitoring, agrochemical analysis, Republic of Crimea, sulfur-containing fertilizers, sulfur deficiency, crop yield, product quality